

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20055144>

МИГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Ниязова Г.Т.¹, Зайдуллаева М.О.², Каллиева Т.А.², Калмуратова З.К.³

Республиканский центр по борьбе со СПИДом МЗ РК¹

Каракалпакский медицинский институт²

2-ой Нукусский техникум общественного здоровья имени

Абу Али Ибн Сино³

Демографические тенденции в Узбекистане имеют специфический характер, связанный с активными естественными приростом населения (за последние 50 лет население страны увечилось в 2,86 раза и составило 35 млн человек). При этом сальдо внешней миграции до сих пор имеет отрицательный характер. Высокая доля молодёжи (до 60% в структуре населения) и ежегодно высокий прирост трудовых ресурсов (500-600 тыс. человек) создают нагрузку на внутренний рынок труда. Наблюдается существенный поток трудовых мигрантов в зарубежные страны, в котором ведущее место занимает Россия [1].

Основным партнёром Узбекистана по трудовой миграции в странах СНГ традиционно являются Россия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья: по организованным формам миграции- Южная Корея, по самостоятельному выезду- Турция и страны Европы. В последние четыре года налаживаются организованные централизованные направления трудовых миграций, в том числе с Россией, Казахстаном, Польшей, Республикой Корея, Турцией. Заключен ряд межправительственных соглашений с Россией по вопросам трудовой миграции, защиты прав и интересов участников миграционных процессов [2].

Целью исследования. Изучено миграционный процесс и распространение ВИЧ - инфекции среди трудовых мигрантов, их пути передачи и возрастные особенности Республики Каракалпакстан за последние 2 года.

Материалы и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ миграционного процесса трудовых мигрантов, а также путей передачи и возрастных особенностей ВИЧ инфекции среди них. При изучении материала, использовались официальные статистические отчетные данные отдела эпидемиологического мониторинг Республиканского Центра по борьбе со СПИДом Республики Каракалпакстан за 2024-2025 годы. Полученные данные статистически обработаны, и расчеты произведены на компьютере при помощи программы Ms Excel.

Результаты и их обсуждения. При анализе структуры мигрирующего населения выявлены, что большинство трудовых мигрантов из Каракалпакстана находятся в Российской Федерации и Казахстане 50,6% и 44,7% соответственно в 2024 году. В 2025 году этот показатель составил – 40,5% и 57,1% соответственно от общего количества мигрантов. Остальная часть трудовых мигрантов 4,7% в 2024 году и 2,4% в 2025 году мигрировали за рубеж в поисках лучших условий труда в Турцию, Республику Корея и другие страны.

Трудовые мигранты из Каракалпакстана в 2024 году за рубежом в основном были заняты в сфере строительства 50,6% (в 2025г.-40,5%), промышленности – 36,5% (в 2025г.-39,3%), остальные -16,4% (в 2025г. -8,3%) трудовых мигрантов занимались торговлей, в сфере услуг, сельском хозяйстве и других отраслях.

Согласно статистических отчетных данных, трудовые мигранты, которые побывали в зарубежных странах три и более месяца при возвращении в Узбекистан, в 2024 году были охвачены обследованием на ВИЧ инфекцию 49,6% и в 2025 году -57,2%, остальная часть трудовых мигрантов, пересекая границу не доезжая по месту жительства, уехали обратно за рубеж. Установлено, что из числа обследованных мигрантов в 2024 и 2025 годах выявлены в 0,3% случаях ВИЧ инфекция.

Анализ структуры эпидемиологического процесса заболеваемости трудовых мигрантов ВИЧ инфекцией последние два года выявлено, что 91,8% и 90,5% соответственно в 2024-2025 годах заразились половым путем.

Установлено, что среди заражавшихся ВИЧ инфекцией мигрантов в 2024 году 80,0% приходится на возраст 20-49 лет, а в 2025 году этот показатель составил -79,8%.

Выводы: Таким образом эпидемиологическая ситуация по ВИЧ инфекции в Республике Каракалпакстан свидетельствует о продолжающемся росте заболеваемости, а также наблюдается тенденция к увеличению частоты и доли полового пути передачи ВИЧ. Наблюдается тенденция эпидемии в возрасте 20-49 лет.

Литература:

1. Исакулов Ш.Н. Проблемы и возможности эффективного регулирования внешней трудовой миграции в Республике Узбекистан // Народонаселение.- 2021.- Т. 24.- № 4.- С. 161-174. DOI: 10.19181/population.2021.24.4.13;
2. Салимов, Ш. Трудовая миграция: вопросы сотрудничества с международными организациями и совершенствование национального законодательства /Ш. Салимов // Общество и управление.- 2020.- № 3(89).- С. 175–180.